

FARG'ONA-TOSHKENT MAQOM YO'LLARI

Nodira Pirmatova

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ati instituti Maqom xonandaligi kafedrası mudiri dotsent.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14571085>

Annotatsiya. Maqomlar tarixini o'zaro farqli ikki yirik davrga ajratish mumkin. Birinchi davr mazmunini maqomlarning makon-zamon nuqtai nazaridan juda qadimiy kelib chiqish ildizlari, dastlabki kuy ohang qatlamlarini o'rganish tashkil etadi. Biz hozir Toshkent - Farg'ona maqom yo'nalishi va uning tarixi haqida so'z yuritamiz.

Kalit so'zlar: Toshkent - Farg'ona maqom yo'nalishi, maqomchilar, «Surnay Iroqi», Ashula yo'llari

FERGANA-TASHKENT HIGHWAYS

Abstract. The history of status can be divided into two main periods. The content of the first period is the study of the roots of the very ancient origins of the maqoms in the space-time plan, the layers of the first melody. It is about the Tashkent-Fergana route and its history.

Keywords: Tashkent - Fergana maqom route, maqomists, "Surnay Iraqi", Ashula roads

ФЕРГОНА-ТАШКЕНТ МАКОМ ДОРОГИ

Аннотация. Историю статуса можно разделить на два основных периода. Содержание первого периода - изучение корней очень древних истоков макомов в пространственно-временном плане, пластов первой мелодии. Речь идет о маршруте Ташкент-Фергана и его истории.

Ключевые слова: статусный маршрут Ташкент-Фергана, официальные лица, «Турнай Ирак», дороги Ашула.

Tabiiyki, bu davrda, hozirda bizga ma'lum tom ma'nodagi maqomlar bolmagan albatta.

Zotan bizgacha yetib kelgan maqomot tizimlarining shakllanish jarayonlari ijtimoiy-madaniy taraqqiyotning ma'lum bosqichi bilan shakllanganki, bu (ikkinchi davr) xususida o'z o'rnida mufassalroq to'xtamga o'tamiz. Ta'kidlash joizki, maqom kuy ohanglarini qadimiy qatlamlarini o'rganishga ko'mak bo'luvchi maxsus musiqiy risolalar bo'lmasada ammo bu borada eng asosiy va muhim manbaalar bizning davrga qadar yetib kelgan. U ham bo'lsa ajdodlarimizdan ulkan ma'naviy meros qolgan. Shashmaqom, "Xorazm maqomlari" va "Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari"dir. Maqom kuylarining xususiy "tip" tuzilish (sintaksis) turlarini malakali idrok va tahlil eta olish asosida ular tarkibida uyg'unlashgan turli davr musiqiy qatlamlarini aniqlab olish imkoniyati mavjud. Ayni palda bizga ma'lum rivoyatlar mazmunidan ham zarur xulosalar keltirish mumkin. Keling hozir "Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari" haqida gaplashamiz.

Toshkent va Farg‘ona vodiysi (Qo‘qon, Namangan, Andijon, Farg‘ona, Marg‘ilon, Quva va b.) musiqa amaliyotida yuzaga kelgan maqom na'munalarining umumlashma nomi. Shashmaqom va Xorazm maqomlaridan farqli o‘laroq alohida alohida cholg‘u va ashula yo‘llaridan iborat. Jumladan, cholg‘u yo‘llari «Nasrullo I—V», «Munojot 1—V», «Ajam va taronalari», «Miskin I—V», «Segoh I—III», «Sayqal I—II», «Mirzadavlat I—II», «Cho‘li Iroq», «Chorgoh», «Surnay Iroqi», «Surnay Dugohi» «Surnay Ushshog‘i» kabilar mashhur. Ashula yo‘llari alohida bir qisimli («Segoh, «Toshkent» irog‘i» kabi) na'munalardan tortib keng ko‘lamli turkumlardan tashkil topgan. Ayniqsa, besh qisimli «Chorgoh», «Bayot», «Bayoti Sheroziy», «Gulyor—Shahnoz» va yetti qisimli «Dugoh — Husayn» ashula yo‘llari ommalashgan. Ular mumtoz she‘riyat (Sakkokiy, Navoiy, Bobur, Uvaysiy, Furqat, Muqimiy va b.) namunalari asosida o‘qiladi.

Farg‘ona—Toshkent maqom turkumlarining qismlari raqamlar vositasida ajratiladi (mas, «Miskin I», «Miskin II», «Bayot I»). Ayrim hollarda tarkibiy qismlarning maxsus nomlari ham uchraydi. Jumladan, «Miskin» cholg‘u turkumining III qismi «Adoiy», IV qismi «Asiriy», «Nasrullo»ning II qismi «Chavandoz», III qismi «Qashqarcha», IV qismi «Taron», V qismi «Ufar» deb nomlanadi. Shuningdek, Farg‘ona-toshkent maqom yo‘llari —T. m. y. ning cholg‘u kuylarining ayrimlariga nisbatan «Mashq» atamasini qo‘llash odati mavjud (mas, «Mashqi Chorgoh», «Mashqi Dugoh—Husayn» va h. k.). Farg‘ona-toshkent maqom yo‘llari —Toshkent maqom yo‘llarining shakllanish ildizlari o‘rta asrlarda mashhur bo‘lgan O‘n ikki maqom tizimi va undan ham oldinroq mavjud turkumli asarlarga borib taqaladi. «Yo‘llari» atamasi ham shunga ishora etadi. Zero «maqom» atamasidan avvalroq musiqa ilmi amaliyotida «yo‘l» ma‘nosidagi «roh», «tariqa», «ravashin» kabi tushunchalar keng qo‘llanib kelingan. Shashmaqomdan fark/sh ravishda F — T. m. y. nafaqat xon saroylarida, balki xalq hayoti bilan bog‘liq turli vaziyat va sharoitlarda ham mudom ijro etilgan. Nay surnay yo‘llari xalq tomosha va bayramlarida, dorbozlar o‘yini va to‘y bazmlarida, dutor, tanbur, g‘ijjak ijrolari hamda ashula yo‘llari uy sharoitlarida o‘tkaziladigan turli yig‘in va majlislarda namoyon bo‘lgan. Ayni paytda, bu maqomlarda Farg‘ona—Toshkent musiqa uslubiga xos yalla, ashula, katta ashula janrlarining xususiyatlari o‘z aksini topgan. Bu holat ularning musiqiy tili xalqchil va nisbatan ommaviy ekanligi, xalq orasida mashhur bo‘lishi sabablaridan biridir.

Maqom borasidagi ushbu ta’riflar nafaqat O'n ikki maqom, balki Shashmaqom, Xorazm maqomlari va Farg‘ona-Toshkent maqom yo‘llariga ham bevosita dahldordir. Bu o'rinda ularning tarkibiy qismlarida "maqom" so'zi bilan birga yana "samo", "gardun", "qalandar", "samandar", "girya", "nola", "charx", "faryod", "soqiynoma", kabi ko'plab tasavvuf istiholarining qo'llanishi, shuningdek, asosiy ayrim yo'llarida ishlatsak, Jomiy, Sakkokiy, Lutfiy, Navoiy, Mashrab, Bedil va b.) nazmidagi g'azallaming kuylanib kelinishi, shuningdek, "sof" musiqiy jihatdan esa

mukammal parda yo'llari asosida (tariqat jarayonlarining badiiy aksi o'laroq). Kuy mavzularini bir tartibda izchil rivojiantirib, ularning avj sifatlarini namoyon etish tamoyili kabi omillarini dalillar qatorida keltirish mumkin.

Lekin eng muhim dalil bu buyuk ishq dardi ila yo'g'rilgan maqomlar musiqasidir. Chunki bu musiqa nazmida pok ruhiyatning asl go'zallik chin haqiqat sari ma'naviy xuruji o'z ifodasini topdi. Binobarin maqomlarning asrlar osha o'z badiiy qadr-u qiymatini yo'qotmasligi va ayni paytda, millionlab odamlar qalbidan o'rin olganligining asl sabablaridan biri ham ularning te'ran ma'nolarga yo'g'rilgan go'zal navolari-yu, be'qiyos shakl-u tamoillari bilan izohlanadi. Zero, ma'naviyatdan uzilgan har qanday go'zallik oxir-oqibat yoqimsizdir. Demak, maqomlar nafaqat Sharq musiqa madaniyati, balki insoniyat qo'lga kiritgan ulkan hodisa bo'ldi. Zotan maqomlar insonlarda sof, muqaddas tuyg'ulami uyg'otuvchi, ruhiyati nafs to'siqlari uzra asl maqomlari sari yuksalishga da'vat etuvchi ma'naviy navolarimizdir.

Demak, maqomlar nafaqat Sharq musiqa madaniyati, balki insoniyat qo'lga kiritgan ulkan hodisa bo'ldi. Zotan maqomlar insonlarda sof, muqaddas tuyg'ulari uyg'otuvchi, ruhiyatni nafs to'siqlari uzra asl maqomlari sari yuksalishga da'vat etuvchi ma'naviy navolarimizdir.

REFERENCES

1. Karomatov F., Elsner Yu. Makam I makonr, kn: Muzika narodov Azii I Afriki. Vip . 1r4, 1984, s. 91
2. Sach Curt- The Rise of music in the anchient World and West. W. W. Noften E.Company INC. New York., Vinogradov V. S. Klassicheskie tradicii hanskoy muziki. M., Sovetskiy kompozitor, 1981, s. 30-32; Gnrber R. L Vseobshaya istoriya muziki. I. M., Gosmuzizdat, 1960, s. 69, 114-117
3. Jmud L. Ya, Pifagor I yego shkola. L., Nauk4 1990, s. 91-100
4. Change Darvish Ali. Traldat o muzike. (perevod s pers.-tadj. D. Rashidovoy) Rukopis bib-ka Ntr Iskusstvoznaniya Inv. N879 s. 23-29.
5. Nazarov A. F. Kniga pesen al-Isfaxani v aspekte mejregionalnix muzikalnotranskulturalivnix processov. Dis. Kan. Is-y4 bib-ka N Iskusstvoznaniya. Inv N812, s.37
6. Pirmatova N. XONANDALIK VA HOFIZLIK MAHORATI //Art and Design: Social Science. – 2024. – T. 4. – №. 06. – C. 24-27.
7. Pirmatova N. PROBLEMS OF VOICE ADJUSTMENT IN MAQOM SINGING EDUCATION //Archive of Conferences. – 2021. – T. 22. – №. 1. – C. 39-43.